

ADAPTOGEN DORI VOSITALARNING BOZORINI MARKETING TAHLILI

Madatova N.A.
Qambarov X.J.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: nmadatova13@gmail.com, tel: (93)595-28-63
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186091>

Dolzarbli: zamonaviy hayot stress bilan chambarchas bog'liq. Zararlangan atmosfera, kuch va aqliy yuklarning ko'payishi, etarli uyquning etishmasligi, sifatsiz ovqatlanish – bularning barchasi tananing salbiy omillarga qarshi turish qobiliyatini pasaytiradi. Natijada kasalliklarga moyillik kuchayadi, diqqat kontsentratsiyasi pasayadi, jismoniy salohiyat pasayadi va umumiy salomatlik yomonlashadi[1,3].

Tadqiqotning maqsadi: adaptogen dori vositalarining assortiment tahlilini 2019-2023 yillardagi davri uchun assortiment tahlili va DRUG AUDIT ma'lumotlari asosida farmatsevtik bozordagi o'rnini o'rganish[2,4].

Usul va uslublar: farmatsevtika bozorining salohiyatini belgilovchi marketing ko'rsatkichlaridan biri dori vositalarining assortiment tahlili hisoblanadi.

Natijalar: adaptogen dori vositalarning assortiment tahlili O'zbekiston Respublikasida ro'yhatdan o'tkazilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat Reestri asosida olib borildi. Adaptogen dori vositalarning assortiment tahlilini 2019-2023 yillardagi davri uchun kontent tahlilini o'rganildi. 2023 yilda Davlat reestridan umumiy 17 nomda adaptogen dori vositalari ro'yhatdan o'tkazilgan bo'lib, ulardan 3 nomdagisi (17.7%) mahalliy farmatsevtik ishlab chiqaruvchi korxonalarida ishlab chiqarilgan, 2 nomdagisi (11.7%) MDH davlatlarida ishlab chiqarilgan va 12 nomdagisi (70.6%) chet el farmatsevtik ishlab chiqarish korxonalarida ishlab chiqarilgan va ro'yhatdan o'tkazilganligi aniqlandi. 2022 yilda Davlat Reestridan umumiy 20 nomda adaptogen dori vositalari ro'yhatdan o'tkazilgan bo'lib, ulardan 6 nomdagisi (30%) mahalliy farmatsevtik ishlab chiqaruvchi korxonalarida ishlab chiqarilgan, 1 nomdagisi (5%) MDH davlatlarida ishlab chiqarilgan va 13 nomdagisi (65%) chet el farmatsevtik ishlab chiqarish korxonalarida ishlab chiqarilgan va ro'yhatdan o'tkazilganligi aniqlandi. 2021 yilda esa umumiy 16 nomda adaptogen dori vositalari ro'yhatdan o'tkazilgan bo'lib, ulardan 2 nomdagisi (12.6%) mahalliy farmatsevtik ishlab chiqaruvchi korxonalarida ishlab chiqarilgan, 1 nomdagisi (6.2%) MDH davlatlarida ishlab chiqarilgan va 13 nomdagisi (81.2%) chet el farmatsevtik ishlab chiqarish korxonalarida ishlab chiqarilgan va ro'yhatdan o'tkazilganligi aniqlandi. 2023 yil DRUG AUDIT ma'lumotlariga ko'ra adaptogen dori vositalari 651.316 qadoqda bozorga chiqarilgan, undan 238.017 qadog'i mahalliy farmatsevtik korxonalar ulushiga to'g'ri kelmoqda.

Xulosalar: DRUG AUDIT ma'lumotlariga ko'ra esa 2019-2023 yillarda bozorga chiqarilish miqdori oshib borgan. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomondan ishlab chiqarilgan adaptogen dori vositalarining aksariyati o'simlik xom ashyosidan tayyorlangan nastoyka va tabletkani tashkil qilgan, chet eldan olib kelingan va ro'yhatdan o'tkazilgan adaptogen dori vositalarining assortimenti xilma-xil – sirop, granula, pasta, draje va kapsulalar. Adaptogen dori vositalarning aksariyati Xitoy, Pokiston va Hindiston davlatlaridagi ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqarilgan.

References:

1. Yuldasheva S. S. et al. DETERMINATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS IN A LIQUID EXTRACT "EXTRADENT" //Редакційна колегія. – 2022. – С. 98.

2. Хақимжанова Ш. О., Тиллаева Г. У. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ //FARMATSIYA. – С. 11.
3. Zuparova Z. A. et al. Determination of high quality of echinaceae purpureae herba grown in Uzbekistan and the prospect of creating immunomodulatory medicinal products on its base //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2355-2366.
4. Sarvarova D. M. et al. Study Of The Assortment Of Antioxidant And Hemostatic Medicines Registered In The Republic Of Uzbekistan //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2023. – С. 1028-1033.